

**SHIPOVNIK (ROSA) TUWISI TÚRLERINIŃ BIOMORFOLOGIYALIQ
ÓZGESHELIKLERI HÁM GÚLLEW BIOLOGIYASI**

Alieva Periyzat

(Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752028>

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpog'iston sharoitida introduksiya qilingan itburun (*Rosa L.*) turi vakillarining bioekologik xususiyatlari keltirilgan. Introduksiya qilingan itburun turlarining barqarorligi qiyosiy baholangan.

Аннотация: В статье приведены биоэкологические особенности интродуцированных видов рода шиповника в условиях Каракалпакстана. Дана сравнительная оценка устойчивости интродуцированных видов шиповников.

Abstract: The article presents the bioecological characteristics of introduced species of the genus *Rosa* in the conditions of Karakalpakstan. A comparative assessment of the sustainability of introduced rose hip species is provided.

Shipovnik túrleri jaqtılıqtı súyiwshi topıraqtıń ıǵallıǵına hám ónimdarlıǵına talapshań ósimlik. Nókis botanika baǵı jaǵdayında 2024- 2025 jılları bizler tárepinen izertlew jumısları alıp barıldı.

Roza tuwısına 450 ge shamalas túr kirip. olar Polyar dógereginen subtropikalıq territoriyaǵa shekem barlıq jerde tarqalǵan. Al GMA territoriyasında bolsa 60 túri , Ózbekistanda 13 túri ushırasadı.

Izertlewdiń maqseti hám wazıypaları:

Shipovniktiń Qaraqalpaqstan Respublikası topıraq-ıqlım sharyatında introdukciya qılınǵan túrleriniń bioekologik ózgeshelikleri úyreniw;

Izertlew usılları: Izertlewde biologik, ekologik, botanika hám statistik usıllar qollanıldı. I.N. Beydeman hám B.A. Dospexov metodikalari tiykarında alıp barıldı [1, 2].

Shipovnik túrleriniń gúllew múddeti (2024-2025 jil)

№	Túrdiń atı	2024			
		Baslanıwı	Massalıq gúllewı	Tamam bolıwı	Gúllew dawamlılıǵı kún
1	Itmurın shipovnigi- <i>R. canina</i>	2.V	9.V	15.V	13
2	Tikenekli shipovnik <i>R. acicularis</i>	3.V	6.V	20.V	18
3	Koreya shipovnigi <i>R. coriana</i>	1.V	8.V	16.V	15
4	May shipovnigi (<i>R. majalis J.</i>)	23.IV	2.V	9.V	17
2025					
1	Itmurın shipovnigi-	21.V	24.V	5.VI	14

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

	<i>R. canina</i>				
2	Tikenekli shipovnik <i>R. acicularis</i>	15.V	19.V	27.V	12
3	Koreya shipovnigi <i>R. coriana</i>	22.V	24.V	31.V	9
4	May shipovnigi (<i>R. majalis J.</i>	11.V	16.V	25.V	15

Kestede kórsetilgenindey 2024-jılı Nókis jaǵdayında birinshi bolıp vitaminli shipovnik, keyin ala bolsa *R. canina*, *R. coriana*, *R. majalis J.* gúllegen.

Gúllewdiń dawamlıǵı boyınsha bolsa eń uzaq dawam etken tikenekli shipovnik (18 kún), al may shipovnik (17 kún), Koreya shipovnigi (15 kún), iytmurın shipovnigi bolsa (13 kún) dawamında gúlleydi.

2025-jılı bolsa Nókis botanika baǵı jaǵdaylarında taǵı da birinshi bolıp tikenekli shipovnik (15.V) gúlledi, keyin ala iytmurın hám Koreya shipovnigi (21.V - 22.V).

Nókis jaǵdayında eń keyin tikenekli shipovnigi (24.V) gúlledi. Biraq bul túr Tórtkúl jaǵdayında 15.V gúllep basladı) hám 27.V gúllewi tamamlandı.

Shipovnik miywesiniń zúraáti hár bir putada 0,2-3,5 kg bir putasınıń jasaw dawamlılıǵı 25-30 jil.

Shipovnik túrleriniń ishinde vitaminge bay bolǵan, iri miyweli, mol zúraátli, ziyankeslerge shidamlı túrlerin ósiriwge kóp itibar beriledi.

Jas tuqımnan shıqqan shipovniktiń birinshi paqalı uzaq jasamaydı. Olar 2-3 jıldıń ishinde gúllep miywe berip, keyin taza paqallar menen ornın awmastradi. Qolaylı sharayatta juwan hám biyik bolıp ósedi keyin ala shaqaları maydalanıp, aqırında onı alıp júriwshi paqal quwrap qaladı. Bunday tirishilik processı, yaǵnıy gónesiniń quwrap, tazasınıń ornın awmasıp turıwı birneshshe ret qaytalanadı.

Gúllewi menen miywesiniń pisiwi *R. canina* da 98 kún, *R. coriana* da 60 kún, *R. beggeriana* da 75 kún, vitaminli shipovnikte 6 kún, *R. acicularis* 99 kúndi quraydı.

Úy uchastkası jaǵdayında birinshi bolıp vitaminli shipovniktiń miyweleri pisti. (23.06), keyin ala *R. coriana* (30.06), May shipovnigi *R. majalis J.* (19.07.), *R. canina* (08.08.) hám *R. acicularis* (12.08) pisti.

Miywelerden keyin miyweniń pisiwine deyin miyweniń reńi áste-aqırın ózgere baslaydı.

R. canina miyweleri dáslep jasıl reńde boladı. Al, pisken waqtında bolsa qońır qızıl reńde boladı.

Juwmaq

Izertlewdiń nátiyjesinde biziń respublikamız shariyatında kóklemzarlastırıwda házirgi waqıtta keń kólemde ósirilip atırǵan *R. canina* yamasa iytmurın shipovnik

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

hám tikenekli shipovnik *R.acicularis* ósimliginiń gúlley hám miywelewge kirisiw múddetleri, olardıń sırtqı ortalıq tásirlerine beyimlesiw protsessleri joqarı ekenligi anıqlandı. Bul ósimliklerdi úyreniwdiń birden bir usılları bolıp, olardıń máwsimlik rawajlanıw ritmlerin salıstırma túrde izertlew bolıp esaplanadı. Bul olardıń hár qıylı rawajlanıw fazaların anıqlap qoymastan izertlenetuǵın ósimliklerdiń shidamlılıǵın, ónimlilikin, kóklemzarlastırıwdaǵı áhmiyetin hám meditsinada keselliklerdi emlewde keń qollanıwın bahalawǵa boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974. – 154 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов - М.: Агропромиздат, 1985 – 351 с.